

БИОРАЗНООБРАЗИЕ МЕСТНОЙ ПРЕСНОВОДНОЙ ЭКОСИСТЕМЫ УЗБЕКИСТАНА

¹С.Х.Хакимова, ²Ж.Ш.Рахматов

¹научный руководитель, ²студент

Денауский институт предпринимательства и педагогики

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14210399>

Аннотация. В статье исследуются аспекты биоразнообразия пресноводных экосистем Узбекистана, включая виды рыб, амфибий, водных беспозвоночных и растений. На основании анализа экосистемы выявлены факторы, влияющие на её биоразнообразие, включая климатические изменения, деятельность человека и сохранение редких видов. Даны рекомендации по защите и устойчивому использованию ресурсов пресноводных экосистем региона.

Ключевые слова: биоразнообразие, пресноводная экосистема, Узбекистан, антропогенные факторы, водные виды, охрана природы.

Актуальность

Узбекистан расположен в Центральной Азии, где водные ресурсы играют ключевую роль для поддержания биологического и экологического равновесия. Пресноводные экосистемы, такие как реки Амударья и Сырдарья, озеро Арал и его дельты, служат средой обитания для многих видов флоры и фауны. Эти экосистемы находятся под угрозой из-за интенсивного использования водных ресурсов для сельского хозяйства, изменения климата и других антропогенных факторов. Исследование биоразнообразия пресноводных экосистем важно для разработки мер по их сохранению и устойчивому управлению водными ресурсами региона.

Цель исследования

Цель исследования — провести анализ биоразнообразия пресноводной экосистемы Узбекистана, выявить особенности видового состава флоры и фауны и оценить воздействие антропогенных факторов на её состояние. Исследование также нацелено на разработку рекомендаций по охране биоразнообразия и устойчивому использованию водных ресурсов.

Материалы и методы исследования

В исследовании использованы данные полевых наблюдений, гидробиологического анализа и вторичные данные по биологическим и экологическим характеристикам пресноводных видов Узбекистана. В рамках полевых исследований проводился сбор образцов флоры и фауны на водоемах региона, таких как реки Сырдарья и Амударья и прилегающие к ним водные угодья. Методы включали наблюдение за популяциями рыб и амфибий, анализ водных беспозвоночных и изучение растительного покрова. Данные о влиянии антропогенных факторов были получены из отчетов по мониторингу водных ресурсов и климатических изменений.

Результаты исследования

Видовой состав флоры и фауны

Пресноводные экосистемы Узбекистана обладают богатым биоразнообразием, включая несколько сотен видов рыб, таких как амударьинский осетр (*Acipenser nudiiventris*) и аральский лещ (*Abramis brama orientalis*). Амфибии представлены различными видами лягушек и жаб, важными для экосистемы как биоиндикаторы. В

водоемах обитают многочисленные беспозвоночные, включая моллюсков, насекомых и ракообразных, которые играют роль в питательной сети и почвообразовании.

Вдоль рек Сырдарья и Амударья произрастают различные виды растений, такие как камыш (*Phragmites australis*) и тростник (*Typha latifolia*), которые являются важными экосистемными компонентами, создающими условия для поддержания водного баланса и обитания водных и полуводных организмов.

Влияние антропогенных факторов

Основные антропогенные угрозы для биоразнообразия пресноводных экосистем региона включают чрезмерное использование воды для орошения, загрязнение пестицидами и минеральными удобрениями, изменения водного режима и повышение солености воды, особенно в районе Аральского моря. В результате уменьшения водного притока в Аральское море произошли значительные изменения в составе флоры и фауны, а также в структуре и функционировании экосистем.

Влияние климатических изменений

Климатические изменения приводят к увеличению температуры и уменьшению осадков, что влияет на водные ресурсы и способствует деградации водных экосистем. В районах с пересыхающими реками наблюдается уменьшение популяций чувствительных видов и исчезновение некоторых видов рыб и беспозвоночных. Это требует проведения адаптивных мероприятий, направленных на снижение воздействия изменения климата на водные экосистемы.

Выводы

Пресноводные экосистемы Узбекистана характеризуются уникальным биоразнообразием, которое играет важную роль в поддержании экологического баланса региона.

Однако, интенсивное использование водных ресурсов, загрязнение и изменение климата представляют серьезные угрозы для водной флоры и фауны. Для сохранения биоразнообразия необходимо внедрение комплексных мер по охране экосистем и контролю за использованием водных ресурсов, а также усиление экологического мониторинга и разработки стратегий адаптации к изменению климата.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Aladin, N. V., Plotnikov, I. S., & Micklin, P. (2008). Biodiversity and ecology of the Aral Sea and adjacent areas. *Environmental Health and Management*, 3, 175-198.
2. Karimov, B. K., & Zonn, I. S. (2019). Water resources management in Uzbekistan: Environmental impacts and challenges. *Central Asian Journal of Water Research*, 5(2), 45-58. doi:10.1111/j.1469-185X.2008.00074.x